

Blokçeyn texnologiyaları ilə enerji ticarətinin təşkili və istifadəsi

Elbəy Rüstənzadə¹

<https://orcid.org/0009-0008-2236-6739>, elbay.rustamzade@aztu.edu.az

Nurəli Yusifbəyli²

<https://orcid.org/0000-0001-7948-4682>, yusifbayli.n@gmail.com

¹ Azerbaijan Technical University, Enerji Effektivliyi və Yaşıl enerji texnologiyaları, Baku, Azerbaijan AZ 1073)

² Azerbaijan Technical University, Enerji Effektivliyi və Yaşıl enerji texnologiyaları, Baku, Azerbaijan AZ 1073)

*elbay.rustamzade@aztu.edu.az; Tel.: +994-70-2839472

XÜLASƏ

İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə enerji sektorunda emissiyaların effektiv idarə olunması və şəffaf monitoring sistemlərinin tətbiqini tələb edir. Bu tədqiqat karbon emissiyalarının izlənməsi, alqı-satqısı və kompensasiyası üçün blokçeyn əsaslı tokenizasiya yanaşmasını təklif edir. Sistem rəqəmsal aktivlər vasitəsilə bazara əsaslanan, şəffaf və ədalətli mexanizmin yaradılmasını hədəfləyir. Təklif olunan model oyun nəzəriyyəsinin prinsiplərini blokçeyn texnologiyası ilə birləşdirərək enerji istehsalçıları və istehlakçıları arasında strateji əməkdaşlığı gücləndirməyi və qərar qəbulunda balans yaratmağı nəzərdə tutur. Hazırkı karbon ticarəti mexanizmləri şəffaflıq, ədalətli qiymət formalaşması və alternativ enerji mənbələrinin təşviqi baxımından ciddi çatışmazlıqlara malikdir. Məqalə həmçinin sistemin tətbiqi zamanı üzləşiləcək texnoloji və institusional çətinlikləri araşdırır və onların həlli üçün mümkün strategiyalar təklif edir.

Açar sözlər: *Blok Chain, Ağıllı Müqavilələr, Smart Grid, İOT, Tokenləşdirmə*

GİRİŞ

İqlim dəyişikliyi dərin ekoloji, iqtisadi və sosial nəticələri olan iyirmi birinci əsrin ən aktual və mürəkkəb global problemlərindən biridir. Bu kritik problemə cavab olaraq beynəlxalq ictimaiyyət əlaqələndirilmiş fəaliyyət üçün integrativ çərçivə kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərini (SDGs) təsis etmişdir. Bu çərçivədə, SDG 7 - Əlverişli və Təmiz Enerji - və SDG 13 - İqlim Fəaliyyəti - xüsusilə istixana qazı emissiyalarının azaldılması və davamlı enerji sistemlərinə global keçidin asanlaşdırılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. SDG 7 global enerji portfelində bərpa olunan enerjinin payını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaqla yanaşı, əlverişli, etibarlı və müasir enerji xidmətlərinə universal çıxışın təmin edilməsinə üstünlük verir. [1]

2015–2021-ci illər arasında bərpa olunan enerjinin ümumi enerji istehlakındakı global payı 16,7%-dən 18,7%-ə yüksəlib, müasir bərpa olunan mənbələrin payı isə 10%-dən 12,5%-ə çatıb. Bu artıma əsasən elektrik enerjisi sektoru liderlik edib, burada bərpa olunan mənbələr 2021-ci ildə istehlakın 28,2%-dən çoxunu təşkil edib. Lakin istilik və nəqliyyat sektorlarında irəliləyiş zəif qalıb ki, bu da daha geniş sistemli transformasiyaya ehtiyac olduğunu göstərir. [2]

Şəkil1. Bərpa olunan mənbələrin son enerji istehlakında və son istifadədə payı, 2015 və 2021 (faizlə) [1]

Bərpa olunan enerjiyə keçidlə bərabər energetika sistemi öyrəşilmiş ənənəvi yanaşmadan fərqli müasir konseptə keçmək məcburiyyətində qaldı. Cədvəl1. də ənənəvi enerji sistemləri ilə Müasir enegetika sistemləri arasındakı fərqlər sistemli şəkildə göstərilmişdir. Qısa şəkildə izah etsək, Ənənəvi energetika sistemi əsasən **fosil yanacaqlara əsaslanan, mərkəzləşdirilmiş və sabit istehsal-istehlak axını** üzərində qurulmuşdur. Müasir konsept isə **bərpa olunan mənbələrin üstünlük təşkil etdiyi, dağdılmış və çevik istehsal, enerji saxlama texnologiyaları, smart şəbəkələr və prosumerlərin iştirakı** ilə xarakterizə olunur. Bu keçid nəticəsində enerji axını bir tərəfli deyil, **iki tərəfli və dinamik** hala gəlir, həm texniki, həm də idarəetmə baxımından yeni yanaşmalar tələb olunur. [3,4,5,6,]

Xüsusiyyət	Ənənəvi enerji sistemi	Müasir bərpa olunan enerji konsepti
Enerji mənbələri [4]	Kömür, neft, təbii qaz, böyük termoelektriklər[4]	Güneş fotovoltaiq və termik, külək, hidro, biomassa, geotermal, dalğa enerjisi [4]
İstehsalın strukturu [4]	Mərkəzləşdirilmiş, bəzi iri güc stansiyaları; sabit yükə yönəlik [4]	Dağdılmış mərkəzi olmayan istehsal Mikroqrid, kiçik və orta ölçülü qurğular, lokal enerji resurslarından istifadə [4]
Enerji axışı[4]	Bir tərəfli: istehsal → yayım → istehlak [4]	İki tərəfli: prosumerlər meydana çıxır; enerjinin kəsb-verilməsi (feed-in), enerji saxlama vahidləri, smart grid texnologiyaları [4]
Şəbəkə və infrastruktur [5]	Stabil, aşağı dəyişkənlik; planlaşdırılmış və proqnozlaşdırılan yük[5]	Daha dəyişkən, “dekarbonizasiya”, inteqrasiya olunmuş idarəetmə, enerji saxlanması, dövrü optimallaşma, ehtiyat generasiya, şəbəkə balans [5]
Enerji siyasəti və qiymətlər[6]	Yanacaq subsidiyaları, sabit tariflər, ənənəvi rəqulyasiya [6]	Emissiya məhdudiyyətləri, karbon vergiləri, feed-in tariflər, tenderlər, enerji səmərəliliyi təşviq olunur[6]
Çeviklik və dayanıqlıq[7]	Az çevik: ani dəyişikliklərə adaptasiya zəifdir[7]	Çevik yüksək: saxlama sistemləri, yükün idarə edilməsi (demand response), sektora keçid (elektrik, istilik, nəqliyyat) [7]

Cədvəl 2. Ənənəvi enerji sistemləri ilə müasir Enerji konsepti arasındakı fərqlər

MÜASİR KONSEPTİN ƏSAS KOMPONENTLƏRİ VƏ YENİ YANAŞMALAR

Müasir enerji konseptinin əsas komponentləri bərpa olunan enerji mənbələrinin geniş inteqrasiyası, enerji saxlama texnologiyalarının tətbiqi, smart şəbəkələr və rəqəmsallaşma, həmçinin sektorlararası inteqrasiyadır. Yeni yanaşmalar isə tələb yönümlü idarəetmə, prosumerlərin (aktiv enerji istehlakçılar) aktiv iştirakı, enerji bazarlarında çevik mexanizmlər və dayanıqlılığa yönəlik strategiyalarla xarakterizə olunur. [8]

İOT CİHAZLAR -real vaxt rejimində texniki dəyərləri,baş vermə qəzalar haqqında məlumatları internetə bulud şəbəkəsinə ötürərək,istifadəçi və sistem arasında çevik ünsiyyəti təmin edir. [8]

SUNİ İNTELLEKT TƏTBİQLƏRİ – Buludda toplanmış məlumatları maşın öyrənməsi və dərin öyrənmə metodlarının köməyi ilə analiz edir və qabaqlayıcı tədbirlər planı və diaqnostikada önəmli rol oynayır. [8]

BLOKÇEYN TİCARƏT MEXANİZMİ isə istifadəçilər arasında mərkəzi bir sistem olmadan bir başa ağıllı müqavilələr vasitəsilə enerji satışını və eləcə də kibertəhlükəsizlik baxımından sistemin daha optimal işləməsinə təmin edir. [8]

MƏRKƏZİ OLMAYAN ŞƏBƏKƏ SİSTEMİ - elektrik enerjisinin yalnız iri istehsal stansiyalarından deyil, yerli və kiçik miqyaslı enerji mənbələrindən (günəş panelləri, külək turbinləri, bioenerji qurğuları və s.) təmin olunmasını nəzərdə tutur. Bu sistemdə istehsal və istehlak coğrafi baxımdan bir-birinə yaxın yerləşir, nəticədə enerji itkisi azalır, şəbəkənin dayanıqlığı artır və ucqar bölgələrin enerji təchizatı asanlaşır. [8]

Mərkəzi olmayan yanaşma həmçinin prosumers (həm istehlakçı, həm istehsalçı) modelini dəstəkləyir və mikroşəbəkələrin inkişafına şərait yaradır. Bu konsept bərpa olunan enerji mənbələrinin paylaşılmasına uyğunlaşaraq, enerjinin daha çevik, etibarlı və ekoloji baxımdan davamlı idarə olunmasına imkan verir. [8]

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqatlar zamanı mövzu ilə bağlı müasir ədəbiyyatlar və məqalələr diqqətlə öyrənilmiş, eləcə də enerji sistemlərinin tətbiqləri üzrə beynəlxalq layihələr analiz edilmişdir. Xüsusilə enerji ticarətində yenilik kimi ortaya çıxan blokçeyn texnologiyasının tətbiqi və bu sistemin qurulması üçün zəruri proqram təminatları üzərində müxtəlif testlər aparılmışdır. Əsas olaraq Solidity proqramlaşdırma dili istifadə edilmiş, onun üçün Remix IDE (onlayn proqramlaşdırma mühiti) və ya Truffle/Hardhat kimi inkişaf mühitləri seçilmişdir. Bu mühitlər inkişaf etdiricilərə ağıllı müqavilələr yazmaq, test etmək və yerləşdirmək imkanı verir.

Lokal blokçeyn şəbəkəsi kimi Ganache istifadə olunmuşdur ki, bu da peer-to-peer enerji bazarının prototipini yaratmağa şərait yaradır. Şəkil 1-də göstəriləyi kimi, Solidity ilə yazılmış kod nümunəsində enerji vahidləri tokenlər şəklində təmsil olunur, məsələn, kWh kimi. Bu tokenləşdirmə istehsalçı ilə istehlakçı arasında sadə və şəffaf alqı-satqı əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə imkan verir. Bu yanaşma enerji ticarətində təhlükəsizlik və etibarlılıq təmin edən innovativ həll yolu kimi önə çıxır.

Belə proqram təminatları tərtibatçıların ağıllı müqavilələri səmərəli şəkildə idarə etməsinə, test etməsinə və real blokçeyn şəbəkələrinə yerləşdirməsinə kömək edir. Remix IDE sürətli və asan onlayn inkişaf üçün uyğundur, Truffle və Hardhat isə tam və daha geniş imkanlar təmin edən yerli inkişaf və test mühitləridir. Ganache isə tam lokal blokçeyn simulyasiyası yaradır, bu da sistemin canlı şəbəkəyə yerləşdirilmədən əvvəl sınaqdan keçirilməsinə asanlaşdırır. Ümumilikdə bu alətlər blokçeyn əsaslı peer-to-peer enerji ticarəti platformalarının inkişafı üçün əvəzsiz dəstək yaratmışdır.

```

contract EnergyTrading {
    // Enerji vahidlərinin qiyməti (məsələn: 1 kWh = 1 ether)
    uint public pricePerUnit = 1 ether;

    // İstehsalçılərin balansı (kWh ilə)
    mapping(address => uint) public energyBalance;

    // Hədisələr
    event EnergyAdded(address indexed producer, uint amount);
    event EnergyBought(address indexed buyer, uint amount, uint totalPrice);

    // Enerji istehsalçısı balansına enerji əlavə edir (kWh olaraq)
    function addEnergy(uint _amount) public {
        energyBalance[msg.sender] += _amount;
        emit EnergyAdded(msg.sender, _amount);
    }

    // Enerji alışı (istifadəçi ödəniş edir və enerji vahidi alır)
    function buyEnergy(address _producer, uint _amount) public payable {
        require(energyBalance[_producer] >= _amount, "Producer has not enough energy");
        uint totalCost = _amount * pricePerUnit;
        require(msg.value >= totalCost, "Not enough ETH sent");

        // İstehsalçı balansından çıxır
        energyBalance[_producer] -= _amount;

        // Pul istehsalçılara köçürülür
        payable(_producer).transfer(totalCost);

        emit EnergyBought(msg.sender, _amount, totalCost);
    }
}

```

```

● EnergyTrading.sol
1 contract EnergyTrading {
2     uint pricePerUnit = 1 ether;
3     mapping(address => uint) public energyBalance;
4
5     events EnergyAdded (address, producer, amount);
6     events EnergyBought (address, buyer, amount, amoty: int totalPrice);
7
8     function addEnergy(a_amount) public _amount
9         energyBalance[msg.sender] += _amount;
10        emit EnergyAdded(a_mounc);
11    }
12    function buyEnergy(address _producer, a _amount)
13        require (energyBalance[msg.sender] ==
14        amount; require(fretet(amount);
15
16        require totalCost >= _amount * pricePer-t
17        producer_energybalance = amount;
18        enaurer mssender.transfer(B-eum);
19        emit EnergyBought(amount), p_amount; amount * totalCost
20    }
31

```

Şəkil2.Soliditydə Enerji ticarəti üçün yazılmış kod nümunəsi

MÜZAKİRƏ

Şəkildə **Ganache program təminatının (v7.11.0-stable) əsas interfeysi** əks olunub. Təsvirin sağında yerləşən bu mühit lokallaşdırılmış şəxsi blokçeyn şəbəkəsinin yaradılması və smart kontraktların test edilməsi üçün istifadə olunur.Ekranda test şəbəkəsinə məxsus bir neçə hesab (account) göstərilir. Hər bir hesabın aşağıdakı göstəriciləri aydın şəkildə görünür.

- Unikal ünvanı (address),
- Balansı (ETH ilə),
- Edilmiş əməliyyatların sayı (Transactions)

Məsələn, ikinci hesabın balansı 110 ETH-dir və 4 əməliyyat icra olunub. Bu, enerji ticarəti ssenarisində istehsalçının enerji satışı nəticəsində qazanc əldə etməsini əks etdirə bilər. Digər hesabların balansı 100 ETH olaraq standart başlanğıc dəyərində saxlanılıb. Bu vizual nəticə göstərir ki, Ganache vasitəsilə enerji ticarəti smart kontraktlarının testləri aparmaq, əməliyyatları izləmək və müxtəlif istifadəçilərin balans dəyişikliklərini müşahidə etmək mümkündür. Şəkil 3də sağ tərəfdə verilmiş sxem isə Ağıllı müqavilələrin işləmə şəklini və məlumat alış-verişini təsvir edir.

Şəkil 3. Ganache ilə ağıllı müqavilələrin qurulması sxemi və real test nümunəsi

NƏTİCƏLƏ

Bu tədqiqatın nəticələrindən də görüldüyü kimi, mövcud müasir texnologiyaların tətbiqi ilə müasir energetika sisteminin dinamik xarakterinə uyğun çevik idarəetmə sistemi qurmaq mümkündür. Xüsusilə də test işləri üçün istifadə etdiyimiz "Ganache" platforması bizə aşağıdakı imkanları təmin edir.

–"Ganache" yerli blokçeyn şəbəkəsini təmin edir və proqramçılara ağıllı müqavilələrini və dApp-larını təhlükəsiz və idarə olunan mühitdə sınaqmaq imkanı verir. Bu, tərtibatçıların müqavilələrini canlı blokçeyn şəbəkəsinə yerləşdirməzdən əvvəl problemləri aşkar edib həll etməsinə kömək edir.

–"Ganache" sürətli və proqnozlaşdırıla biləndir, müxtəlif ssenariləri simulyasiya etməyə və müqavilələrin funksionallığını yoxlamağa şərait yaradır. Bu xüsusiyyət tərtibatçıların performans problemlərini müəyyən etməsinə və müqavilələrini optimallaşdırmasına imkan verir.

–Sadə və intuitiv interfeysi sayəsində "Ganache" tərtibatçılara mürəkkəb alətlərdən istifadə etmədən öz blokçeyn şəbəkələrini yaratmaq və idarə etmək imkanı verir. Həmçinin, "Ganache" "Truffle" paketinin bir hissəsi kimi ağıllı müqavilələrin və dApp-ların inkişafı üçün tanınmış çərçivə ilə inteqrasiya olunur. Bu, tərtibatçıların müqavilələri "Ganache"-də yerləşdirib Truffle konsolu vasitəsilə sınaqdan keçirməsini asanlaşdırır.

–"Ganache" pulsuz və açıq mənbəli layihə olduğundan, tərtibatçılar onu heç bir əlavə xərc və ya lisenziya məhdudiyyəti olmadan istifadə edə bilərlər. Bu, vasitəni həm yeni başlayanlar, həm də mütəxəssislər üçün əlçatan edir.

Eləcə də gələcək tədqiqatın genişlənməsi istiqaməti olaraq Bu platformaların köməyi ilə bərpaolunan enerjiden istifadə zamanı və enerji effektivliyi vasitəsilə azaldılan karbon emissiyalarının tokenləşdirilməsi ola bilər.

Nəticə olaraq, "Ganache" kimi müasir alətlər energetika sahəsində blokçeyn texnologiyalarının tətbiqini sürətləndirir, təhlükəsiz və çevik innovativ sistemlərin yaradılmasına əsas verir, həmçinin enerjiden səmərəli istifadə və idarəetmədə yeni imkanları reallaşdırmağa kömək edir. Bu, müasir enerjinin idarə olunmasında rəqəmsal transformasiyanın vacib istiqamətlərindən biridir.

ƏDƏBİYYAT

1. The Sustainable Development Goals Report 2024
2. Digital transformation in energy systems: a comprehensive review of AI, IoT, blockchain, and decentralised energy models Eglė Radvilė, Rolandas Urbonas
ENERGETIKA. 2025 ISSN 0235-7208 eISSN 1822-8836
3. Fundamental distinctions in energy systems, sustainability, and renewable integration, 2025
4. IPCC report on renewable energy integration and system transformation.
8th Chapter. Integration of Renewable Energy into Present and Future Energy Systems
5. Comparing Energy Systems in 2025: Traditional vs Renewable Energy Sources
Prof. Engr. Murad Habib
6. A review of microgrid protection for addressing challenges and solutions Kunal Kumar ,Prince Kumar ,
Susmita Kar
7. Innovative Energy Systems: The Role of Energy 4.0 in Shaping Azerbaijan's Sector .Yusifbayli N.A,
Rustənzadə E.Sh DOI - 10.61413/BYCI6990
8. GAME THEORY-BASED OPTIMIZATION FOR SUSTAINABLE ENERGY TRADING SYSTEMS Elbey
Rustənzadə1 , Nurali Yusifbəyli2
9. SECURING THE FUTURE OF ENERGY TRADING: ENHANCING CYBERSECURITY WITH
BLOCKCHAIN IN WEB 3.0 Elbey Rustənzadə , Nurali Yusifbəyli

